

**ХУРШИД ДЎСТМУҲАММАДНИНГ ТАРЖИМОНЛИК МАҲОРАТИ
(Муҳаммад Козим Мазинонийнинг “Сўнгги (ш)оҳ” романи таржимаси
мисолида)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600557>

Филол. ф. д. Абдураҳим МАННОНОВ,

ТДШУ профессори,

Тошкент, Ўзбекистон. Тел: +998 98 1252265; E-

mail: mannonova@gmail.com

Филол. ф. д. Хайрулла ҲАМИДОВ,

ТДШУ профессори,

Тошкент, Ўзбекистон. Тел: +998 90 960 06 23; E-

mail: hamidovx@gmail.com

Аннотация. Эрон адиби Муҳаммад Козим Мазиноний қаламига мансуб “Сўнгги (ш)оҳ” романининг русча матни (“Последний падишах”) асосида яратилган ўзбекча таржима таҳлилга тортилган ушбу мақолада ушбу асарни ўзбекчага ағдарган таниқли адиб Хуришид Дўстмуҳаммаднинг таржимонлик маҳорати, ижодкорнинг бадиий таржима жараёнида сўз танлаш маҳорати ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Муҳаммад Ризо Паҳлавий, магик реализм, аслият, бадиий таржима, таржимон маҳорати.

Аннотация. В данной статье проанализирован узбекский перевод романа иранского писателя Мохаммада Казима Мазинани «Последний падишах», который осуществлен на основе русского перевода произведения. В статье речь идет о переводческом мастерстве известного узбекского писателя Хуришида Достмухаммеда, воссоздавшего роман на узбекском языке.

Ключевые слова: Мохаммад Реза Пехлеви, магический реализм, оригинальность, художественный перевод, переводческое мастерство.

Abstract. This article is about the translation skills of the famous Uzbek writer Khurshid Dostmuhammad. The article analyzes the Uzbek translation of the novel by the Iranian writer Mohammad Kozim Mazinoni “The Last Padishah” (translation from Russian).

Key words: Mohammad Reza Pahlavi, magical realism, original, literary translation, translation skills.

Хуршид Дўстмуҳаммад замонавий ўзбек роман, қисса ва ҳикоячилиги ривожига ўзига хос ҳисса қўшган, алоҳида услуби, асарларидаги бетакрор қамровли мавзу ва долзарб муаммоларни катта маҳорат билан бадиий талқин воситасида тасвирлаб келаётган ардоқли адиб, бир қатор илмий рисола ва монографик асарлар муаллифи, олим ва журналистикамизнинг жонкуяр вакили, таниқли давлат ва жамоат арбоби сифатида машҳурдир. Унинг «Ҳамид Аъламовнинг айтолмаган гаплари» хотира-эссеси ва «Журналист бўлмоқчимисиз?» (2002) рисоласи, «Чаёнгул» (2000) телевизион бадиий фильми сценарийси муаллифи экани ҳам кўпчиликка маълум. Хуршид Дўстмуҳаммадни халқимиз истеъдодли журналист, устоз-муаллим сифатида ҳам яхши танийди. Унинг ўзбек таржима адабиёти ривожига салмоқли ҳисса қўшиб келаётганлиги ҳам алоҳида эътиборга лойиқдир. У кишининг япон адабиётидан Акутагава Рюноскенинг “Расёмон дарвозаси” ҳикояси, Темур Пўлатовнинг “Етти ҳузур-ҳаловат ва қирқ қайғу-алам” романи ва яна бир қатор асарларни она тилимизга юксак бадиий маҳорат билан таржима қилганликлари ўзбек китобхонлари орасида яхши маълум.

Хуршид Дўстмуҳаммад охириги икки йил давомида янги асарлар устида ишлаш билан ёнма-ён равишда таниқли эрон адиби Муҳаммад Козим Мазинонийнинг мураккаб сюжетли “Сўнгги (ш)оҳ” романини рус тилидан она тилимизга ўгириш устида мислсиз меҳнат қилди ва айтиш лозимки, яқинда ушбу романнинг қойилмақом таржимаси чоп этилиб, ўзбек китобхонларига армуғон этилди. Таъбир жоиз бўлса, мазкур китоб ўзбек ўқувчилари, эрон адабиёти ихлосмандлари орасида қўлма-қўл бўлиб кетди.

Ўзбек китобхони Эронда XX асрнинг 80-йилларида амалга оширилган машҳур эрон носири Содиқ Ҳидоятнинг “Ҳожи оға” қиссаси, ўнга яқин ҳикоялари, Муҳаммад Жамолзода, Бўзург Алавий, Содиқ Чубак, Жалол ал-Аҳмад, Иброҳим Гулистон, Симин Донишвар, Фаридун Амирзода Халилий кабиларнинг ҳикоялари таржималари билан таниш бўлса-да, эрон романларининг жуда кам, бор-йўғи иккита роман: Мушфиқ Козимийнинг “Қўрқинчли Техрон”, Бўзург Алавийнинг “Унинг кўзлари” романларини ўқиган ва бу мамлакатнинг улкан романчилик намуналаридан ўта кам хабардор эди.

Аслида замонавий эрон романчилиги Яқин Шарқ адабиётлари, хусусан бу жанрнинг адабиётда етакчи улушга айланган турк ва Миср араб романчилигидан ҳеч кам жойи йўқ эди. Жумладан, XX асрнинг сўнгги чораги ва XXI аср бошларида катта ютуқларга эришган эрон романчилигидан ўзбек китобхони деярли хабардор эмас эди. 1979 йилда Эронда юз берган ислом инқилоби узоқ йиллар давом этган шоҳ ҳукмронлигига якун ясаб, мамлакат ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида ўзгаришлар содир бўлганлиги

билан алоҳида аҳамият касб этади. Ушбу инқилоб жамиятнинг барча жабҳалари, жумладан санъат ва адабиётга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади. “Бу таъсир ва ўзгаришлар Эрон адабиётини икки қисмга – инқилобдан олдинги ва инқилобдан кейинги давр адабиётига ажратиш ва улар орасидаги яққол тафовутлар моҳиятини, турларини ва асосини таҳлил қилиш имконини беради” [2,4].

Мамлакатда рўй берган инқилобий ўзгаришлар, бир томондан дастлабки йиллар халқнинг маданий-маънавий ҳаётига исломлаштириш тамойилини олиб кирилганлигида намоён бўлган бўлса, сўнгги йилларда адиблар ижодида бу босимдан чиқиб янги мавзулар, шаклий-услубий изланишлар, воқеликни янгича тасвирлашга интилиш тамойиллари кучайганлигини кўриш мумкин. Мана шу давр мобайнида Эрон насри ҳам сифати, ҳам миқдори билан тубдан ўзгарди. Ушбу давр Эрон романчилиги ўзига хос хусусиятларга, тамойилларга эгаллиги билан катта илмий ва адабий қизиқиш уйғотади.

Эрон романчилигининг мамлакатда айнан шундай катта қизиқиш ва шов-шувларга сабаб бўлган ва қатор хорижий тилларга таржима қилиниб бестселлерга айланган асар Муҳаммад Козим Мазинонийнинг “Сўнгги (ш)оҳ” романи эди.

Филология фанлари доктори Ойдин Турдиева ушбу асар таржимаси нашрига ёзган сўзбошисида ушбу роман XX асрнинг машҳур ва мунозараларга бой давлат арбобларидан бири сифатида тарих саҳифаларидан ўрин олган, Эрондек мавқеи баланд давлатни 37 йил мобайнида бошқарган шоҳ Муҳаммад Ризо Паҳлавий ҳаётининг сўнгги, аянчли кунларидан ҳикоя қилиши, Ризо Паҳлавий ўз халқи ҳаётини тубдан янги ўзанларга солиш ва мамлакатини курраи заминнинг энг номдор диёрларидан бири даражасига юксалтириш орзусида давомли ислохотларга раҳнамолик қилгани, шундай бўлса-да, умр шомида тақдир шамоллари унинг учун ниҳоятда шафқатсиз ва аёзли эгани: шоҳлик тахти мамлакат заминидан суриб ташланиб, шоҳ оиласи билан ҳижратга юз тутганлиги, дарбадарлик, сурункали хасталик, кадр-қимматнинг поймол этилганлигини алоҳида таъкидлайди [2,5].

Олима ўз фикрини шундай хулосалайди: “Тарихий хужжатларга асосланган роман севимли адибимиз Хуршид Дўстмуҳаммад томонидан ўзбек тилига таржима қилиниб, китобхонларга тақдим этилмоқда. Асар, асосан, Эроннинг сўнгги шоҳи Муҳаммад Ризо Паҳлавий ҳаётининг мудҳиш кунлари ҳақида сўйласа-да, уни ўқиган кишида ҳеч қандай ҳукмронлик боқий, абадий эмаслиги ҳақида чуқур ўйларга толдиради. Шу боис ҳам романни ҳаяжонланмасдан ўқиш мумкин эмас” [2,6].

Ҳозирги замон Эрон шоири, адиби ва танқидчиси Юсуф Али Миришкорнинг эътирофига кўра, «Сўнгги (ш)оҳ» романи Мазинонийнинг

шоирлик, тарихнавислик ва носирлик истеъдоди қоришмаси ҳосиласи бўлиб, асар форс адабиётига магик реализм тамойилларини олиб кирган замонавий Эрон адибаси Билкис Сулаймоний ушбу романни «тавбаном» деб атаган эди. Дарҳақиқат, «Сўнгги (ш)оҳ» «насрода ёзилган тарихий шеърдир».

Таъкидлаш жоизки, ушбу роман дастлаб форс тилидан рус тилига таржима қилинган бўлиб, Х.Дўстмуҳаммад уни айнан рус тилидаги матндан таржима қилган. Форс тили мутахассислари ушбу роман рус тилига жуда юксак бадиий савияда ўгирилганлигини эътироф этишади. Буни асардан олинган айрим жумлалар, парчаларнинг она тилимизга таржимасини таҳлил қилиб амин бўламыз.

Муҳаммад Козим Мазиноний қаламига мансуб ушбу романида Эроннинг собиқ ҳукмдори Муҳаммад Ризо Паҳлавий хаётининг сўнгги, айтиш жоиз, аянчли кунларидан ҳикоя қилинади. “Адиб шоҳ хаётини бутун мураккабликлари – завқидан кайғусигача, оқидан қорасигача борича тасвирлашда тарих ҳақиқатидан чекинмайди. Асар руҳига, мазмун-мундарижасига мос шакл топади ҳамда инсон, жамият, сиёсат, мафкура, давлат, оила, имон, адолат, эзгулик, тенглик, хасталик, ўлим, такдир, таслимиёт туйғу-лари манзараларини ўқувчи кўз ўнгида ўзгача маҳорат билан гавдалантиради” – дейилади китобнинг аннотациясида.

Ҳар қандай бадиий асарнинг сарлавҳасида унинг мазмуни яширин бўлади. Муаллиф асарнинг эгаси, у ўз фарзандига қандай ном танлашни билгани каби, асарини ҳам қандай номлашни билади. Бу унинг ҳуқуқи... Бадиий асар сарлавҳасида бадиий образ яшириниб ётади. Таржимонда ҳам бундай имконият бор, фақат унинг ҳуқуқи бироз чекланган. Тадқиқ этилаётган асарга келинса, русча таржимада “Последний падишах” деб номланган асарни Х.Дўстмуҳаммад “Сўнгги (ш)оҳ” деб ўгириб, таъбир жоиз бўлса, асарнинг қимматини яна бир карра оширган. Чунки, шунчаки “Сўнгги шоҳ” деганда, бу ҳеч кимнинг эътиборини тортмасди. Бундай иш тутиш ҳар қандай таржимоннинг ҳам хаёлига келавермайди. Дарҳақиқат, асарнинг умумий мазмуни, контекстан келиб чиқилса ҳам, сарлавҳа таржимаси “узукка кўз қўйгандай” бўлган. Шу билан бирга, таржимон асарнинг асл номи мағзини яхшилаб “чақиб”, китобхоннинг таъби, завқи ва эътиборини ҳам ҳисобга олган ва булар барчаси таржимоннинг юксак салоҳияти, адиблик диди ва таржимонлик маҳоратидан далолат беради.

Одатда, бадиий асарлар узун табиат тасвирлари, воқеа-ҳодиса содир бўлган жой тасвири ёки бирон бир фалсафий фикр билан бошланади! Аммо “Сўнгги (ш)оҳ”ни ўқишга киришган китобхон илк сатрларданок ўзини ноодатий вазиятга тушиб қолгандай ҳис қилади: *“Скальпель рассекает твой шахский живот, оставляя кровавый след. Стальные зажимы оттягивают*

края разреза, и в животе разверзается синеватый провал. Твоя селезенка, как забытый заключенный, прямо под реберной клеткой прижалась к стейку диафрагмы. Шестьдесят один год назад началась ее служба: эта мясистая масса принимала кровь из аорты, разветвленной на тысячи капилляров, и, очистив ее от ядов, добавив красные кровяные тельца, толкала дальше. Она сбрасывала в отходы ненужные вещества и отмершую плазму и каждые сто двадцать дней полностью меняла состав твоей крови, а сейчас превратилась в бесполезный и лишний орган. Распухшая масса кофейно-черного цвета, зловонная тыковка весом кило девятьсот граммов” [1,6].

Ушбу парчани Хуршид Дўстмуҳаммад ўзбек тилига кўйидагича ўгиради: “Шоҳона қорнингга тортилган жарроҳлик тиғи ортидан тирқираб қон чикди. Терининг икки “қиргоғи” темир қисқичлар ёрдамида таранг тортилганидан қорнингга кўкимтир из пайдо бўлди. Қораталогинг ҳибсга ташиланган маҳбус янглиг қовурга остида – кўкрак ости пардаларига қатишиб қолган экан. Олтмиш бир йил муқаддам киришган эди у ўз вазифасини адо этишига: бу лаққа гўшит минглаб қилтомирларга таралиб кетган шоҳтомирдан қонни қабул қилиб олиб, уни турли захар-заққумлардан тозалаб, қизил қон таначалари билан бойитгач, яна олдинга – олға йўллаган. У кераксиз моддаларни, яъни қоннинг яроқсиз ҳолга келган суюқ қисмини чиқитга чиқарган ва ҳар юз йигирма кунда танангдаги қон таркибини тўла-тўқис янгилаб турган, энди эса у батамом бефойда ва даҳмаза аъзога айланган эди. Тўқ қора қаҳва тусига кириб ишииб кетган, вазни бир кило-ю тўқсон грамм тош босадиган бадбўй лаҳм этга айланганди” [2,7].

Парчанинг ўзбекча таржимаси таҳлили русча матндаги бирон бир сўзни “қурбон қилинмасдан” ўгирилгани ва рўй бераётган ҳодисани ўзбек китобхони кўз онгида тўла, бадий жихатдан мукамал гавдалантира олганлини кўрсатади. Масалан, русча матндаги “твой шахский живот” (сўзма-сўз: сенинг шоҳ(ларга хос) қорнинг) бирикмасини “шоҳона қорнинг” деб, ёки “Скальпель рассекает ... оставляя кровавый след” бирикмасини “...тортилган жарроҳлик тиғи ортидан тирқираб қон чикди” деб берадики, бу ерда ҳеч қандай “сўзма-сўзлик”ни кўрмаймиз¹. Рўй бераётган ҳодиса соф ўзбекча сўзлар воситасида бежирим, равон, китобхонга тушунарли тарзда талқин қилинади. Моҳир таржимон сўз тубидаги маънога кириб боради.

Таржима жараёнида асар бир тилдан бошқасига шунчаки ўгириб қўйилмайди, таржиманинг имкониятлари анча кенг: бунда бир лисоний тафаккур

¹ Сўзма-сўз таржимаси: “Жарроҳнинг пичоғи ўзидан қонли из қолдириб сен – шоҳнинг қорнини ёрди”.

бошқа лисоний тафаккурга айлантирилади. Нафақат фикр аниқлиги, балки оҳанг, маром, суръат, ранг – жило, яъни бадий асарга эмотсионал тус берилиб, бир мураккаб тил тизимидан бошқа бир мураккаб тил тизимига кўчирилади. **Таржимоннинг асарни қайта яратишдаги** бадий маҳорати аслиятда ёритилган воқеликни илғай олиш ва кенг мушоҳада этиш, уни образлар воситасида акс эттириш, адабиётнинг ғоявий-бадий воситалари ичига тўла кира билиш, уларни илмий асосда таҳлил қила олиш, луғат таркибидаги турли қатламлар ва адиблик санъатининг қудратли қуроли бўлмиш сўзнинг барча нозик маъно жилваларини сеза олиш қобилиятида намоён бўлади. “Сўзлар барча жилолари – асл маъноси билан ҳам, мажозий кўчма маънолари билан ҳам ифодавий образлилиги билан ҳам мос, ўринли, табиий бўлсагина, асар ҳуснига ҳусн қўшиб, мазмунни бўрттириб, таъсирчан қилиб етказа олади” [3,51].

“Сўнги (ш)оҳ” романи, агар русча матнга қаралса, кўчма маъноли сўзлар, турли ўхшатиш, қочирим ва бошқа бадий санъатларга бой. Бироқ, мақол, матал ва идиомалар салмоғи унчалик кўп эмас. Х.Дўстмуҳаммад таржимасига эътибор берилса, унинг халқона ибораларни бадий қайта ишлаган ҳолда моҳирона қўллагани ва бунинг натижасида, мақол ёки фразеологизм ўзгача жаранглаб, баъзида мазмунга мос равишда янгича маъно, фразеологик бирлик таркибидаги ифода ўзгариб, жозибадорлик касб этгани, шаклан сиқик, ихчам халқона бирликлар пайдо бўлганини кўриш мумкин. М.: «*Словно весь мир вступил в сговор, чтобы не дать тебе умереть естественной смертью*» [1,7]. Таржимаси: «*Бамисоли бутун дунё сенинг табиий равишда бандаликни бажо келтиришингга қарши тил бириктиргандек эди*» [2,9]. Аслият жумласидаги “вступить в сговор” турғун бирикмаси таржимада “*тил бириктирмоқ*” ибораси орқали, “умереть” (ўлмоқ) феъли эса “*бандаликни бажо келтирмоқ*” фразеологизми воситасида ўгирилган. Ёки, «*...такую судьбу тебе назначила история: царствовать в самые злоеущие и смехотворные для царства времена, какие только бывали, и встретить гнусную смерть*» [1,7]. Бу русча жумла ҳам ўта салмоқдор, унда ҳам кучли сифатлашлар, кўчимлар қўлланилган, аммо Х.Дўстмуҳаммад таржимасида жумла ўзгача жаранглаган: «*... тарих сенга мана шундай – кўз кўриб қулоқ эшитмаган энг мудҳиш ва қулгили даврларда шоҳлик мартабасига эришиш ва жирканч ўлим топиш қисматини раво кўрганди*» [2,9]. Ўзбекча таржимада нафақат сўзларнинг эквивалент ва муқобиллари топилиб ўрни-ўрнига қўйилган, балки она тилимизнинг чексиз бадий ифода имкониятлари тўла намоёниш қилинган, дейиш мумкин.

Хуршид Дўстмуҳаммад таржимада ўзбек тилининг бой фразеологик захираси, ўхшатиш, метафора, метонимия ва жонлантириш каби бадий тасвир воситаларидан таржиманинг эстетик таъсирини ошириш, қаҳрамонлар портрети

ва ички дунёсини очиб бериш мақсадида маҳорат билан фойдаланган. Ижодкор таржимада сўзларни чертиб-чертиб танлаш ва ўрнига қўйиш, муаллиф услубини қайта яратишдан ташқари, худди шеърый асар таржима қилаётгандек оҳанг, ҳатто қофияланишига ҳам алоҳида эътибор қаратадики, бундай ўзгачалик русча матнда кузатилмайди. Буни асар сўнггида берилган қуйидаги жумлалар мисолида кўриш мумкин:

<p>“<i>Ты лежишь, но как бы приподнял голову и смотришь туда, вдаль. Словно следишь за перелетной птицей, заблудившейся в небе. Взгляд у тебя, как всегда, царственный, лицо величавое – приличествующее памятнику, – и все-таки кажется, будто сразу после смерти ты увидел нечто, что тебя ужаснуло...</i>”</p> <p>“<i>Ах, мой венценосный отец, где ты?..</i>”</p>	<p>“<i>Тўғри, ЁТИБСАН, лекин бошингни хиёл кўтариб у томонларга – узоқларга тикилиб ҚОТИБСАН. Осмонда адашган қушининг ортидан ҚАРАЁТГАНДЕКСАН. Боқишларинг ҳайкалда ифодалаш мумкин бўлгандек ҳар доимгидек шоҳона, чеҳранг улугвор, бироқ нима бўлган тақдирда ҳам гўё ўлим чоҳига тушган заҳотинг сени даҳшатга солган ниманидир КЎРГАНДЕКСАН</i>”</p> <p>“<i>Оҳ, тождорим отам, қайдасан?..</i>”</p>
---	--

Хулоса. Эрон адиби Муҳаммад Козим Мазиноний қаламига мансуб “Сўнгги (ш)оҳ” романининг русча матни (“Последний падишах”) асосида яратилган ўзбекча таржимаси билан боғлиқ масалаларни кичик бир фаслга сиғдириш имконсиз ва ушбу мақола орқали келажакда асар таржимаси ҳақида кенгроқ тадқиқот олиб бориш учун замин ҳозирланди. Ўйлаймизки, тез вақтда мазкур романинг асл форсча аслини топиб, уни Хуршид Дўстмуҳаммад таржимаси билан солиштириш ва унинг русча ва ўзбекча таржималари устида тадқиқотларни давом эттириш имкониятига эга бўламиз, деб умид қиламиз.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

- [1] – Муҳаммад-Казем Мазинани. Последний падишах. Роман. – Иностранная литература, [9] 2012. – 176 с.
- [2] – Мазиноний Муҳаммад Козим. Сўнгги (ш)оҳ. Роман (Рус тилидан Х.Дўстмуҳаммад таржимаси). – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2024. – 256 б.
- [3] – Саломов Ғ., Комилов Н. “Дўстлик кўприклари”. – Тошкент: 1979.